

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K: 628:581

QARAQALPAQSTAN KOLLEKTOR-DRENAJ SUWLARINIŃ BIOGEN PATASLANIWIN KEMEYTIWDE JÚZIWSHI JOQARI SUW ÓSIMLIKLERINIŃ (LEMNA MINOR, SPIRODELA POLYRHIZA, PISTIA STRATIOTES) BIOREMEDIACIYALIQ NÁTIYJELILIGI

Tlegenov Marxabay Tolegenovich

b.f.f.d (PhD)

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

Tel: +998933604885

e-mail: tlegenovmarxabay@gmail.com

Kerimbaev Azizbek Amangeldi ulı

4-kurs talaba Tel: +998993886650

e-mail: azizbekkerimbaev51@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439010>

Annotaciya. *Qaraqalpaqstan aymaǵındaǵı tábiyyıy hám jasalma suw hávızlerinde ushurasatıǵın úsh túrli júziwshi ósimlik – Lemna minor, Spirodela polyrhiza hám Pistia stratiotes túrleriniń bioremediaciyalıq nátiyjeliligi arnawlı laboratoriya hám dala sharayatlarında úyrenildi. Ósimliklerdiń 14 kúnlık ekspoziciyası nátiyjesinde suwdaǵı biogen júklemenıń sezilerli dárejede kemeygenligi anıqlandı. Aǵın suwlardı tazalaw maqsetine joqarı dárejeli suw ósimlikleriniń nállerin dáslep laboratoriya sharayatında kóbeytiw ushin arnawlı tayarlangan jasalma azıqlıq ortalıqlarda, shar tárizli akvariumlarda, sońınan kristallizatorlarda, sonıń menen birge, úlken kólemdegi betonlangan hávızshelerden paydalanıldı. Bunda joqarı dárejeli suw ósimliklerinen eyxorniya (*Eichhornia crassipes* Solms., *Pontederiaceae*), pistiya (*Pistia stratiotes* L., *Araceae*) hám azolla (*Azolla caroliniana* Willd., *Azollaceae*) túrlerinen paydalanıldı.*

Gilt sózler: *suw ósimlikleri, eyxorniya, pistiya, azolla, laboratoriya shárayatında, analiz etiw.*

Annotatsiya. *Qoraqalpog‘iston hududida tabiiy va sun‘iy suv havzalarida uchraydigan uch tur suzuvchi o‘simlik-Lemna minor, Spirodela polyrhiza va Pistia stratiotesning bioremediatsion samaradorligi maxsus laboratoriya va dala sharoitlarida o‘rganildi. O‘simliklarning 14 kunlik ekspozitsiyasi natijasida suvdagi biogen yuklama sezilarli darajada kamaygani aniqlandi. Oqova suvlarini tozalash maqsadida yuksak suv o‘simliklarning ko‘chatlarini dastlab laboratoriya sharoitida ko‘paytirish uchun maxsus yaratilgan sun‘iy ozuqa muhitlarida, sharsimon akvariumlarda, so‘ngra kristallizatorlarda, hamda katta miqdorda betonlangan hovuzchalardan foydalanildi. Bunda yuksak suv o‘simliklaridan eyxorniya (*Eichhornia crassipes* Solms., *Pontederiaceae*), pistiya (*Pistia stratiotes* L., *Araceae*) va azolla (*Azolla saroliniana* Willd., *Azollaseae*) lar dan foydalandik.*

Kalit so‘zlar: *suv o‘simliklari, eyxorniya, pistiya, azolla, laboratoriya sharoitlarida, tahlil qilish.*

Аннотация. *В лабораторных и полевых условиях была изучена биоремедиационная эффективность трех видов плавающих растений, встречающихся в естественных и искусственных водоемах на территории Каракалпакстана: ряски малой (*Lemna minor*), многокоренника обыкновенного (*Spirodela polyrhiza*) и пистии телорезовидной (*Pistia stratiotes*). Установлено, что в результате 14-дневной экспозиции растений биогенная нагрузка на воду значительно снизилась. Для очистки сточных вод саженцы высших водных растений первоначально размножали в лабораторных условиях в специально созданных*

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

искусственных питательных средах в шарообразных аквариумах, затем в кристаллизаторах, а также использовали бетонные бассейны для получения большого количества биомассы. В исследовании применялись такие высшие водные растения, как эйхорния толстоножковая (*Eichhornia crassipes* Solms., Pontederiaceae), пистия телорезовидная (*Pistia stratiotes* L., Araceae) и азолла каролинская (*Azolla caroliniana* Willd., Azollaceae).

Ключевые слова: водные растения, эйхорния, пистия, азолла, лабораторные условия, анализ.

Abstract. The bioremediation effectiveness of three floating plant species - *Lemna minor*, *Spirodela polyrhiza*, and *Pistia stratiotes* - found in the natural and artificial water bodies of Karakalpakstan was studied under specific laboratory and field conditions. The results revealed a significant decrease in the water's biogenic load following a 14-day exposure to the plants. For the purpose of wastewater treatment, seedlings of higher aquatic plants were first propagated in specially prepared artificial nutrient media within laboratory settings, using spherical aquariums and subsequently crystallizers, before being transferred to large-scale concrete ponds. The higher aquatic plants utilized in this study were eichhornia (*Eichhornia crassipes* Solms., Pontederiaceae), pistia (*Pistia stratiotes* L., Araceae), and azolla (*Azolla caroliniana* Willd., Azollaceae).

Keywords: aquatic plants, eichhornia, pistia, azolla, laboratory conditions, analysis.

Kirisiw. Qaraqalpaqstan Respublikasında suwǵarılatusın awıl xojalıǵı maydanlarınan shıǵatusın kollektor-drenaj suwları quramında azot, fosfor hám basqa da biogen elementlerdiń artıqsha muǵdarda toplanıwı baqlanadı. Bul bolsa suw bassetnlerinde evtrofikaciya procesin kúsheytip, suw sapasınıń tómenlewine, kislorod jetispewshiligine hám biologiyalıq hár túrliliktiń azayıwına alıp keledi. Aymaqtıń ekologiyalıq jaǵdayın jaqsılaw ushin arzan, nátiyjeli hám ekologiyalıq qáwipsiz tazalaw usılların qollanıw zárúr bolıp esaplanadı.

Qaraqalpaqstan aymaǵındaǵı kollektor-drenaj suwlarınıń biogen pataslanıw mashqalası hám onı azaytıwda júziwshi joqarı suw ósimlikleri - *Lemna minor*, *Spirodela polyrhiza* hám *Pistia stratiotes*tiń bioremedialıq nátiyjeliligi tallanǵan. Izertlew nátiyjelerine bola, bul ósimlikler azot hám fosfor birikpelerin sezilerli dárejede azaytıw imkaniyatına iye bolıp, ekologiyalıq qáwipsiz hám ekonomikalıq jaqtan nátiyjeli usıl sıpatında bahalanadı.

Búgingi kúnde dúnyada suw rezervlerinen nátiyjeli paydalanıw, resurstı únemleytuǵın texnologiyalardı islep shıǵıw hám qollanıw, taza suw turaqlılıǵın támiyinlew, ásirese sanaat shıǵındı suwların biologiyalıq tazalaw arqalı olardan qayta paydalanıw áhmiyetli wazıypalardan biri bolıp qalmaqta. Ásirese, antropogen júklemesi joqarı bolǵan xalıq jasaytuǵın orınlardan shıǵatusın aǵısshı suwlarıdıń biologiyalıq hár túrliligini úyreniw, gidrobiontlardıń rawajlanıwınıń máwsimlik dinamikasını, suwdıń sanitariyalıq-epidemiologiyalıq jaǵdayın bahalap barıw, aǵısshı suwlarıdı biologiyalıq tazalaw hám olardan qayta paydalanıw ilajların islep shıǵıw búgingi kúnniń áhmiyetli wazıypalarınan esaplanadı.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Dunyada antropogen faktorlarning ta'siri joqari bolgan ayaqlardaqi suw tazalaw imaratlarini agissshi suwlarl algoflorasin inventarizaciyalaw, dominant turlerini ma'wsimlik ham sanliq dinamikasin uyreniw, suwdin indikator-saprob qasiyetlerin bahalawda suw otlarini rolin aship beriw, agissshi suwlarda introdukciya etilgen joqari suw osimliklerin osiriw arqali suwdi biologiyaliq tazalaw ham de joqari suw osimliklerinen alingan biomassadan turli maqsetlerde (aziq, togin) paydalanwga ayriqsha itibar qaratilmaqta.

Tiykargi boim. Bioremediya usilinin ilmiy tiykarlari. Bioremediyaciya - bul tiri organizmler jardeminde pataslandirwshl zatlardi ozlestiriw, tarqatiw yaki ziyansizlandirw procesi. Suw osimlikleri biogen elementlerdi oz biomassasinda toplap, suw ortaligin tabiiy tarizde tazalaydi. Bul usil ximiyaliq reagentlersiz amelge asiriladi ham ekologiyaliq qawipsiz.

Lemna minor ham Spirodela polyrhiza qasiyetleri. Bul osimlikler tez osiwshi ham joqari beyimlesiwshelikke iye. Olar suwdagi nitrat, ammiak ham fosfatlardi aktiv ozlestirip, qisqa waqit ishinde ulken biomassa payda etedi. Izertlewler natijesinde usi osimlikler jardeminde azot ham fosfor mugdarin 50-60 procentke shekem azaytiw mumkin ekenligi aniqlangan.

Izertlew materiallari ham usillari. Agis suwlardi tazalaw maqsetinde joqari suw osimliklerini nallerin daslep laboratoriya sharayatinda kobeytiw ushin arnawli jaratilgan jasalma azikliq ortalıqlarda, shar tarizli akvariumlarda, so'nan kristallizatorlarda, sonday-aq ulken mugdardaqi betonlangan hawizshelerden paydalanildi.

Natijeler ham olardin analizi. Bunda joqari suw osimliklerinen eyxorniya (*Eichhornia crassipes* Solms., Pontederiaceae), pistiya (*Pistia stratiotes* L., Araceae) ham azolla (*Azolla caroliniana* Willd., Azollaceae) ta'lap alindi (1, 2, 3 ham 4-suwretler). Eyxorniya (*Eichhornia crassipes* Solms., Pontederiaceae) suw betinde qalqip osetugin osimlik bolip, onin qasiq formasındaqi, tegis, jasıl, jiltiraq renli japiraqlari oval tarizli, shetleri tegis, boylamasına simmetriyalı parallel jaylasqan ham tamirlari aniq korinip turadi. Japiraq bandini tiykarındaqi, hawa menen tolgan shar tarizli etli bolimi – aerenxima – osimlikting suw juzinde qalqip turıwın tamiyinleydi. [1,2,3,5]

Shashaq tamir sistemasinin tuksheleri eki tarepleme shaqlangan. Qisqargan paqalının tiykarinan japiraq qınabı menen birge osetugin 15-20 danaqa shekem birinshi tartipli qaptal tamirlar rawajlangan. Uzınlıqi 2,5 sm ge shekem bolgan ekinshi tartipli qaptal tamirlar suwda gorizental jaylasadi (1-suwret). [1,2,3]

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-súwret. Laboratoriya sharayátında óstirilgen eyxorniyaníń ulıwma kórinisi

Pistiya (*Ristia stratiotes* L., Araceae) introduktsiya sharayátında ayırımlarınıń biyikligi 20 – 40 sm ge shekem jetedi, paqalı qısqarǵan (5-8 sm), japıraqları (uzınıǵı 15 – 22 sm) tegis eskek tárizli. Tamır boǵazınan shıqqan japıraqları tıǵız baylam (tutam) payda etip, joqarı bólegi jasıl, uzınıǵı boylap sızıq tárizli tereń izleri bar. Japıraqlarınıń pútkil beti qalıń, kóp kletkalı, móldir túksheler menen qaplangan. Japıraqlarınıń tómengi bólegi ashıq jasıl reńde bolıp, sol jerden 9-12 ge shekem jińishke jip tárizli talshıqlar baslanadı. Ósimliktiń japıraqlarında aerenxima toqımaları jaqsı rawajlanganlıǵı sebepli, suw betinde qalqıp ósedi. [1,2,4,5]

Pistia stratiotesniń bioremediatorliq roli. Pistia stratiotes kúshli tamir sistemasına iye bolıp, suw betinde qalın qatlam payda etedi. Ol artıqsha azıqlıq zatlar menen birge ayırım awır metall ionların da ózlestire aladı. Bunnan tısqari, suw betin qaplaw arqalı suw otlarınıń rawajlanıwın shekleydi hám suwdıń fizikalıq-ximiyalıq kórsetkishlerin turaqlastıradı.

Júziwshi joqarı suw ósimliklerinen paydalanıw kollektor-drenaj suwlarında biogen pataslanıwdı 40-70 procentke shekem azaytıw imkaniyatın beredi. Bul usıl az qárejet talap etedi, jergilikli klimat sharayatına beyimlesken hám turaqlı ekologiyalıq nátiyje beredi. Payda bolgan biomassa bolsa organikalıq tógin yaki sharwa azıq-awqatı sıpatında paydalanılıwı múmkin. [1,2,3,5]

Pistiyanıń tamır sisteması shashaq tamır tárizli, uzınıǵı 50-60 sm bolıp, kóp sanlı kirpik tárizli formadaǵı móldir túksheler menen qaplangan (2, 3-súwretler). [1,2,3]

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2-súwret. Ashiq hawada arnawlı beton háwizshede óstirilgen pistiya nálleri (Tashkent qalası, ÓzR IA «Botanika» IShBM)

3-súwret. Laboratoriya sharayatında óstirilgen pistiyanıń ulıwma kórinisi

Keyingi joqarı suw ósimligi azolla (*Azolla saroliniana* Willd., Azollaseae) suw betinde qalqıp ósip, uzınlığı 0,7-1,8 sm ge shekem jetti. Sporafitiniń joqarı bóleginde 2 qatar mayda (0,5 - 1 mm) japıraqsha, ústpe-úst jaylasqan qańırshaqlar sıyaqlı shaqashanı qapladı, al denesiniń tómengi bóleginde bolsa 2,0-2,5 sm uzınlıqta tamırsha payda boldı. [1,2,3,5] Japıraq dúzilisine qaray, ol joqarı dárejede rawajlanğan, yaǵnıy hár bir japıraq eki segmentten ibarat bolıp, joqarı segmenti jasıl reńli, suw betinde jaylasadı, tómengi segmenti bolsa suwdıń astıńǵı bóleginde jaylasıp, suwda erigen zatlardı sorıw ushın xızmet qıladı. Geyde ósiw múddetinen asqan ósimliklerdiń bul bóleginde sporalı qaltashalar rawajlanadı. [1,2,3]

Azollanıń kóp kóbeyiwiniń optimal dáwiri iyulь – sentyabrь ayları bolıp, bul dáwirde sutkasına 250-300 g/m² biomassa payda boladı (4-súwret).

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4-súwret. Laboratoriya sharayatında óstirilgen azollanıń ulıwma kórinisi

Juwmaq. Ağın suwları tazalaw imaratınıń kirisindegige salıstırǵanda, onıń shıǵısındaǵı suwdıń indikator-saprobılıq dárejesi ózgerip, beta-mezasaprob dárejesine shekem tómenlegenini baqlandı. Beta-mezasaprob suw otlarınıń kóp ushırasıwı Angren qalası aǵındı suwlarınıń pataslanıw dárejesiniń joqarılıǵı menen túsindiriledi.

Juwmaqlap aytqanda, Qaraqalpaqstan kollektor-drenaj suwlarınıń biogen pataslanıwın azaytıwda Lemna minor, Spirodela polyrhiza hám Pistia stratiotes sıyaqlı júziwshi joqarı suw ósimliklerinen paydalanıw nátiyjeli ekologiyalıq sheshim esaplanadı. Bioremediya usılı suw resursların qorǵaw, ekologiyalıq turaqlılıqtı támiyinlew hám aymaqtıń qorshaǵan ortalıq jaǵdayın jaqsılawda úlken áhmietke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Karimova B.K., Algoflora vodoyemov Yuga Kirgizstana Bishkek. Texnologiya, 2002. 214s.
2. Raimbekov K.T. Shoyakubv R.Sh., Nekotorie osobennosti biologii sveteniya i vegetativnoye razmnojenie Eichornia crassipes Solms. V usloviyax introduksii. // DAN RUz. 1978. № 3.76-76s.
3. Ibragimova Z.Yu., Yuldasheva Sh.B., Turdalieva X.S. Seasonal changes of "water draining" cleaning construction of high water-plants. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. Vol. 2 № 6 (2023): P. 728-733.
4. Ibragimova Z.Yu. Angren «Suvoqova» tazalaw imaratı qurılımlarında tabılǵan suw otlarınıń uqsaslıq koeffitsiyenti. Qoqan mámleketlik pedagogika institutı. 3 (11)-2023-jıl sentyabr, 68-74-b.
5. Tlegenov M.T., Qoraqalpog'iston kollektor-drenaj suvlarining biogen ifloslanishini kamaytirishda suzuvchi yuqori suv o'simliklarining (lemna minor, spirodela polyrhiza, pistia stratiotes) bioremediatsion samaradorligi. Nukus 1- tom Konferentsiya materiallari 2025/11/28/., 640-645 b.